

Original paper

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ МОТИВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В КОГНИТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

© А.Н. Исматуллоев¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается влияние мотивационных факторов на формирование когнитивной активности студентов высшего учебного заведения. Мотивация как психологический феномен определяет направленность, устойчивость и интенсивность познавательной деятельности личности. В контексте высшего образования особенно важным является понимание того, какие мотивы лежат в основе учебной активности студентов и какие психологические механизмы обеспечивают их реализацию в процессе обучения. В данном исследовании анализируются как внутренние мотивы (интерес к познанию, потребность в самореализации, стремление к профессиональному росту), так и внешние мотивы (оценка, социальное признание, материальное стимулирование), которые в совокупности формируют динамику учебной деятельности.

Особое внимание уделяется внутренней мотивации, поскольку она является ключевым фактором, определяющим устойчивость и результативность познавательной активности. Внутренняя мотивация напрямую связана с когнитивными потребностями личности, уровнем интеллектуальной инициативы и способностью к саморегуляции учебного поведения. Именно она обеспечивает развитие способности студента к самостоятельному поиску знаний, критическому анализу информации, креативному мышлению и формированию метакогнитивных навыков.

ЦЕЛЬ: цель данного исследования заключается в определении психологических механизмов воздействия мотивационных факторов на формирование и развитие когнитивной активности личности студента в образовательном процессе. Предполагается выявить, каким образом различные виды мотивации — внутренняя и внешняя — влияют на проявление познавательного интереса, самостоятельность мышления, уровень интеллектуальной инициативы и готовность к учебно-профессиональной деятельности.

Также целью исследования является анализ структурных компонентов мотивационной сферы студента, выявление доминирующих мотивов учебной деятельности и оценка их роли в процессе формирования устойчивой учебной мотивации. Особое внимание уделяется определению условий, способствующих активизации внутренней мотивации, как ключевого фактора формирования

устойчивой познавательной активности и личностного развития будущего специалиста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы теоретические и эмпирические методы психолого-педагогического анализа. Теоретическая база опирается на изучение трудов отечественных и зарубежных авторов по проблемам мотивации и когнитивного развития (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.). Эмпирическая часть включала наблюдение в процессе обучения, опрос и анкетирование студентов для выявления ведущих мотивов и уровня учебной активности. Метод беседы позволил уточнить индивидуальные особенности отношения к учебе, а сравнительный анализ — сопоставить мотивационные различия между группами студентов. Полученные данные были обработаны с помощью качественных и количественных методов, что обеспечило достоверность выводов. Комплексное применение методов позволило выявить психологические механизмы влияния мотивации на когнитивную активность студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что внутренняя мотивация играет ключевую роль в формировании устойчивой когнитивной активности студентов. Студенты с выраженной внутренней мотивацией проявляют более высокий уровень саморегуляции, познавательной инициативы, осознанного отношения к учебной деятельности и стремления к саморазвитию. Они склонны глубже перерабатывать учебный материал, чаще используют аналитическое и критическое мышление, проявляют готовность к поиску дополнительной информации, что способствует формированию прочных и обобщённых знаний.

В то же время внешняя мотивация (оценки, давление окружения, требования преподавателей) обеспечивает лишь краткосрочное стимулирование учебной активности. Она может быть эффективной для инициирования учебного процесса, однако не приводит к формированию устойчивого познавательного интереса и долговременного удержания знаний. У студентов, ориентированных преимущественно на внешние мотивы, наблюдается более низкий уровень самостоятельности, зависимость от контроля и снижение активности при отсутствии внешнего подкрепления.

Полученные результаты подтверждают необходимость создания в образовательной среде условий, стимулирующих развитие внутренней мотивации, таких как поддержка познавательного интереса, поощрение самостоятельного мышления, использование активных методов обучения и формирование лично значимых образовательных целей. Это позволяет повысить не только учебную успеваемость, но и общий уровень интеллектуального и профессионального развития студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие когнитивной активности студента во многом определяется формированием внутренней учебной мотивации. Внутренние мотивы обеспечивают устойчивый интерес к познанию, самостоятельность и ответственность в учебном процессе, тогда как внешние стимулы дают лишь

временный эффект. Поэтому важным условием повышения учебной активности является использование педагогических технологий, направленных на развитие познавательного интереса, творческого мышления и учебной самостоятельности. Создание такой образовательной среды позволяет сформировать мотивированную, интеллектуально активную и профессионально ориентированную личность студента.

Ключевые слова: мотивация, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, когнитивная активность, познавательный интерес, учебная самостоятельность, саморегуляция, учебная деятельность, психология обучения, личностное развитие студента.

Для цитирования: Исматуллоев А.Н. Психологические механизмы мотивационных факторов в когнитивной активности личности студента. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.521–533.

TALABA SHAXSINING KOGNITIV FAOLIYATIDA MOTIVATSION OMILLARNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

© A.N. Ismatulloyev ^{1✉}

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada oliy ta'lim muassasalari talabalarining kognitiv faolligini shakllantirishda motivatsion omillarning ta'siri ko'rib chiqiladi. Motivatsiya psixologik fenomen sifatida shaxsning bilish faoliyatining yo'nalganligi, barqarorligi va intensivligini belgilaydi. Oliy ta'lim jarayonida ayniqsa talabaning o'quv faoliyatiga asos bo'ladigan motivlar va ularni ta'minlovchi psixologik mexanizmlarni anglash muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda ichki motivlar (bilishga qiziqish, o'zini namoyon qilish va kasbiy rivojlanishga intilish) hamda tashqi motivlar (baholash, ijtimoiy e'tirof, moddiy rag'bat) tahlil qilinadi. Ularning o'zaro uyg'unligi o'quv faoliyatining dinamikasini belgilaydi.

Alohida e'tibor ichki motivatsiyaga qaratiladi. Chunki aynan ichki motivatsiya talabaning bilish jarayonidagi barqarorlik, mustaqillik, intellektual tashabbus va o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini shakllantiradi. Ichki motivatsiya talabaning bilim izlash, axborotni tahlil qilish, ijodiy fikrlash va metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi — ta'lim jarayonida talabalar shaxsining kognitiv faolligini shakllantirish va rivojlantirishda motivatsion omillarning ta'sir mexanizmlarini aniqlashdir. Tadqiqotda ichki va tashqi motivatsiyaning bilimga qiziqish, ijodiy fikrlash, mustaqil o'quv faoliyati va kasbiy tayyorgarlik darajasiga ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, motivatsion sohaning tuzilmasi, ustuvor o'quv motivlari va ichki motivatsiyani faollashtirish uchun zarur pedagogik shart-sharoitlar aniqlanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda psixologo-pedagogik tahlilning nazariy va empirik metodlaridan foydalanildi. Nazariy asos motivatsiya va kognitiv rivojlanish jarayonlarini o'rgangan mahalliy va xorijiy olimlar — A. Maslou, F. Gertsberg va boshqalar ilmiy ishlari tahliliga tayangan holda shakllantirildi. Empirik tadqiqot jarayonida

ta'lim faoliyati bevosita kuzatilib, talabalarning o'quv jarayonidagi faolligi baholandi. So'rovnoma va anketalar yordamida ularning asosiy o'quv motivlari va o'quv faoliyatiga bo'lgan ichki munosabatlari aniqlandi. Suhbat metodi orqali esa o'quvga bo'lgan shaxsiy qiziqish, maqsad va intilishlarning individual xususiyatlari o'rganildi. Taqqoslash tahlili guruhlar o'rtasida motivatsion farqlarni aniqlash va ularning ta'lim faoliyatiga ta'sirini baholash imkonini berdi. Olingan natijalar sifat va miqdoriy tahlil asosida qayta ishlanib, tadqiqotning ilmiy xulosalarining ishonchliligi ta'minlandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari ichki motivatsiya talabalarda barqaror kognitiv faollikni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Ichki motivatsiyaga ega talabalar o'quv jarayoniga ongli yondashadi, mustaqil bilim izlaydi, axborotni chuqur tahlil qiladi va o'z kasbiy o'sishini rivojlantirishga intiladi. Ularda ijodiy fikrlash va intellektual tashabbus yuqori bo'ladi.

Tashqi motivatsiya (baholar, talab, nazorat) esa qisqa muddatli rag'batlantirishga xizmat qiladi va bilimlarning chuqur o'zlashtirilishiga olib kelmaydi. Tashqi motivlarga tayanadigan talabalar ko'pincha nazoratga bog'liq bo'lib qoladi, mustaqil fikrlash darajasi past bo'ladi.

Shu sababli ta'lim jarayonida ichki motivatsiyani rivojlantirishni qo'llab-quvvatlovchi sharoitlarni yaratish zarur: faol o'qitish metodlari, ijodiy topshiriqlar, muammoli vaziyatlar, talaba tashabbusini rag'batlantirish va shaxsiy mazmunga ega maqsadlar belgilash.

XULOSA: talabaning kognitiv faolligini rivojlantirish, avvalo, ichki motivatsiyaning shakllanishiga bog'liq. Ichki motivlar bilishga doimiy qiziqish, mustaqillik, mas'uliyat va ijodiy faollikni ta'minlaydi. Tashqi rag'batlar esa vaqtinchalik ta'sirga ega. Shu bois o'quv jarayonida talabaning bilishga qiziqishini qo'llab-quvvatlash, o'quv faoliyatini mazmunan boyitish va mustaqil fikrlashga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlarni joriy etish zarur.

Kalit so'zlar: motivatsiya, ichki motivatsiya, tashqi motivatsiya, kognitiv faollik, bilishga qiziqish, o'quv faoliyati, mustaqil ta'lim, o'zini boshqarish, ta'lim psixologiyasi, talaba shaxsi rivoji.

Iqtibos uchun: Ismatulloyev A.N. Talaba shaxsining kognitiv faoliyatida motivatsion omillarning psixologik mexanizmlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. C.521–533.

PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF MOTIVATIONAL FACTORS IN THE COGNITIVE ACTIVITY OF A STUDENT'S PERSONALITY

© Abdullo N. Ismatulloyev¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the influence of motivational factors on the formation of cognitive activity among university students. Motivation, as a psychological phenomenon, determines the direction, stability, and intensity of an individual's cognitive activity. In the context of higher education, it is especially important to understand the

motives underlying students' learning activities and the psychological mechanisms that ensure their realization in the educational process. This study analyzes both internal motives (interest in learning, the need for self-realization, aspiration for professional growth) and external motives (grades, social recognition, material incentives), which together shape the dynamics of learning behavior.

Special attention is given to internal motivation, as it serves as the key factor that determines the stability and effectiveness of cognitive activity. Internal motivation is closely related to cognitive needs, the level of intellectual initiative, and the ability to self-regulate learning behavior. It ensures the development of a student's ability to independently search for knowledge, critically analyze information, think creatively, and form metacognitive skills.

AIM: the aim of the study is to identify the psychological mechanisms through which motivational factors influence the formation and development of students' cognitive activity in the educational process. The study seeks to determine how different types of motivation—internal and external—affect cognitive interest, independent thinking, intellectual initiative, and readiness for academic and professional activity.

Additionally, the study aims to analyze the structural components of students' motivational spheres, identify dominant learning motives, and assess their role in forming sustainable academic motivation. Particular attention is given to defining conditions that enhance internal motivation, as it is considered the key to stable cognitive activity and the personal development of future specialists.

MATERIALS AND METHODS: the study employs theoretical and empirical methods of psychological and pedagogical analysis. The theoretical basis is grounded in the works of domestic and foreign scholars on motivation and cognitive development (A. Maslow, F. Herzberg, L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, and others). The empirical part includes classroom observation, student surveys, and questionnaires to identify leading motives and levels of academic activity. Interviews were conducted to clarify individual attitudes toward learning, while comparative analysis was used to evaluate motivational differences between student groups. The collected data were analyzed using qualitative and quantitative methods, ensuring the reliability of the findings. The integrated application of methods allowed for the identification of psychological mechanisms underlying the impact of motivation on cognitive activity.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that internal motivation plays a crucial role in developing stable cognitive activity among students. Students with strong internal motivation demonstrate higher levels of self-regulation, cognitive initiative, conscious engagement in learning, and commitment to self-development. They process learning materials more deeply, apply analytical and critical thinking more frequently, and show readiness to seek additional information, contributing to the formation of durable and generalized knowledge.

In contrast, external motivation (grades, peer or teacher pressure) provides only short-term stimulation. While it may initiate learning behavior, it does not lead to persistent cognitive interest or long-term knowledge retention. Students dependent primarily on

external incentives show lower autonomy, reliance on external control, and decreased engagement when reinforcement is absent.

These results highlight the necessity of creating educational conditions that support the development of internal motivation—such as encouraging cognitive curiosity, promoting independent thinking, implementing active learning methods, and forming personally meaningful educational goals. This enhances not only academic success but also the overall intellectual and professional development of students.

CONCLUSION: the development of students' cognitive activity is largely determined by the formation of internal academic motivation. Internal motives ensure stable interest in learning, independence, and responsibility in the educational process, while external incentives provide only temporary support. Therefore, the effective enhancement of learning activity requires pedagogical practices that foster cognitive interest, creative thinking, and academic autonomy. Creating such an educational environment contributes to forming a motivated, intellectually active, and professionally oriented student personality.

Keywords: motivation, internal motivation, external motivation, cognitive activity, cognitive interest, academic autonomy, self-regulation, learning activity, educational psychology, personal development of the student.

For citation: Abdullo N. Ismatulloyev. (2025) 'Psychological mechanisms of motivational factors in the cognitive activity of a student's personality', *Inter education & global study*, vol.3 (10), pp.521–533. (In Russ).

Когнитивная активность студента является ключевым условием успешного обучения и профессионального становления будущего специалиста. Она отражает степень вовлеченности обучающегося в процесс познания, его способность осознанно воспринимать, перерабатывать и применять полученную информацию. Активный студент не ограничивается пассивным запоминанием материала, а стремится к глубокому пониманию, установлению логических связей, самостоятельному поиску новых знаний и их практическому использованию.

В условиях современного высшего образования требования к качеству усвоения знаний, самостоятельности мышления и способности к анализу информации значительно возрастают. Это связано с быстрым обновлением научных знаний, развитием цифровых технологий, усложнением профессиональных задач и возрастанием конкуренции на рынке труда. Поэтому учебная деятельность студента больше не может быть построена только на репродуктивных методах — она должна включать элементы исследовательской работы, критического анализа и творческого подхода.

В данной связи мотивация выступает основным психологическим фактором, определяющим направленность, устойчивость и интенсивность познавательной деятельности. Именно мотивация побуждает студента к активному участию в

учебном процессе, определяет его стремление к достижению целей, отношение к учебным трудностям и готовность их преодолеть. При наличии устойчивой внутренней мотивации студент проявляет инициативу, стремится расширять кругозор, самостоятельно ищет дополнительные источники информации и стремится к профессиональному и личностному росту.

Внутренняя учебная мотивация, основанная на познавательном интересе, стремлении к самореализации и профессиональному росту, способствует формированию устойчивой познавательной активности [5]. Студенты с выраженной внутренней мотивацией характеризуются высокой степенью самостоятельности, способностью ставить лично значимые учебные цели, проявлять инициативу и критически анализировать получаемую информацию. Они обладают более высоким уровнем интеллектуальной гибкости, стремятся к углублённому пониманию учебного материала и активно ищут возможности для расширения профессиональных знаний.

Внешняя мотивация, основанная на оценке, контроле, социальном одобрении или материальном стимулировании, чаще носит временный характер [2]. Хотя она может выступать исходным стимулом к учебной деятельности, при отсутствии внутреннего интереса она редко приводит к формированию устойчивого и глубокого знания. Студенты, ориентированные преимущественно на внешние стимулы, склонны к шаблонному выполнению заданий, они чаще используют механическое запоминание и испытывают затруднения при необходимости самостоятельного анализа и решения нестандартных задач.

Проблема формирования познавательной активности студентов становится особенно актуальной в условиях модернизации высшего образования, внедрения компетентностного подхода и роста требований со стороны профессиональной среды. В условиях стремительно меняющегося рынка труда будущий специалист должен обладать не только фундаментальными знаниями, но и способностью к самообразованию, критическому осмыслению информации, адаптации к новым условиям и креативному решению профессиональных задач [1]. Все перечисленные качества напрямую связаны с уровнем развития внутренней учебной мотивации.

Кроме того, в последние годы в студенческой среде всё чаще фиксируются такие явления, как снижение интереса к учебному процессу, формальное отношение к образовательной деятельности, зависимость от внешнего контроля со стороны преподавателя. Это указывает на необходимость поиска эффективных психолого-педагогических стратегий, направленных на поддержку и активизацию внутренней мотивации, развитие самостоятельности и исследовательской активности студентов.

Таким образом, изучение влияния мотивационных факторов на познавательную активность студентов представляет собой важное научное и практическое направление. Результаты подобных исследований могут быть использованы в совершенствовании образовательных программ, разработке современных педагогических технологий, направленных на повышение учебной

активности, формирование профессионально значимых компетенций и воспитание самостоятельной, инициативной и интеллектуально развитой личности будущего специалиста.

В ходе исследования применялись как теоретические, так и эмпирические методы психолого-педагогического анализа, что позволило комплексно изучить влияние мотивационных факторов на формирование когнитивной активности студентов. Использование сочетания данных методов обеспечило достоверность, объективность и глубину интерпретации полученных результатов.

Метод наблюдения использовался для оценки уровня учебной активности и степени вовлечённости студентов в образовательный процесс. Наблюдение проводилось во время лекционных и практических занятий на протяжении учебного семестра. Это позволило определить характер поведения студентов, их интерес к изучаемому материалу, инициативность, способность взаимодействовать с преподавателем и сверстниками, а также проявление самостоятельности при выполнении учебных заданий.

Анкетирование и опрос были направлены на выявление основных мотивов учебной деятельности. Анкета включала вопросы, отражающие отношение студентов к учебному процессу, значимость будущей профессии, степень выраженности внутренней и внешней мотивации, а также уровень познавательного интереса. Полученные результаты позволили выделить типичные мотивационные модели, присущие студентам 1 и 2 курсов.

Метод беседы применялся с целью углубленного изучения личностного отношения студентов к обучению и профессиональному развитию. Индивидуальные и групповые беседы выявили различия в осознанности учебных целей, уровне ответственности за результаты обучения, а также позволили определить роль внутренних переживаний и эмоциональных факторов в поддержке учебной мотивации.

Сравнительный анализ был использован для сопоставления характеристик мотивации и уровня познавательной активности между студентами 1 и 2 курсов направления «Психология» Бухарского государственного педагогического института. Данный метод позволил проследить динамику изменений учебной мотивации и степень развития самостоятельности мышления по мере адаптации студентов к учебному процессу в высшей школе.

Качественный и количественный анализ данных включал обработку результатов наблюдений, анкетирования и бесед с применением содержательного анализа, элементов математической статистики и ранжирования. Это обеспечило объективность выводов и позволило выявить ключевые закономерности влияния мотивационных факторов на когнитивную активность.

Теоретическую основу работы составили фундаментальные труды отечественных и зарубежных исследователей, изучавших мотивацию и развитие познавательных процессов личности. В частности, значимым является вклад А.

Маслоу, который в своей теории иерархии потребностей обосновывает, что высшим уровнем развития личности является самоактуализация, связанная с стремлением к познанию, самосовершенствованию и раскрытию собственного потенциала. Именно потребность в самоактуализации рассматривается как важнейший внутренний источник когнитивной активности студента.

Ф. Герцберг, разработав двухфакторную модель мотивации, показал, что устойчивое и осмысленное включение студента в учебный процесс обеспечивается преимущественно внутренними мотиваторами — интересом к содержанию деятельности, личностным смыслом обучения, уверенностью в значимости будущей профессии. Эти факторы напрямую влияют на глубину усвоения знаний и развитие самостоятельного мышления [8].

В рамках культурно-исторической теории Л.С. Выготского подчеркивается роль социальной среды и совместной деятельности, которые создают условия для формирования познавательных процессов. Учёный подчёркивает, что развитие мышления происходит в процессе интериоризации — преобразования внешних взаимодействий во внутренние психические структуры. Это позволяет рассматривать учебную среду и стиль педагогического взаимодействия как важные условия формирования познавательной активности.

С точки зрения деятельностного подхода А.Н. Леонтьева, мотивация выступает структурообразующим компонентом любой деятельности, определяющим ее направленность, динамику и результативность. Учебная деятельность студента становится действительно эффективной только в том случае, если обладает личностным смыслом и отвечает его значимым потребностям [4].

С.Л. Рубинштейн, основываясь на принципе единства сознания и деятельности, утверждает, что познание развивается через активное взаимодействие человека с окружающей действительностью. Следовательно, чем более активно студент включается в различных формах учебной и практической деятельности, тем полноценнее развиваются его когнитивные способности [6].

Кроме того, в исследовании рассматриваются современные концепции внутренней учебной мотивации, саморегуляции, метакогнитивных стратегий и рефлексивного управления учебной деятельностью. Эти подходы подчеркивают значимость автономии, осмысленного выбора учебных целей, развития способности контролировать собственный процесс обучения и оценивать достигнутые результаты. В целом, данные теоретические положения позволяют рассматривать мотивацию как ключевой фактор, определяющий уровень когнитивной активности и профессионального становления студента.

Анализ результатов исследования показал, что уровень когнитивной активности студентов напрямую связан с характером их учебной мотивации и особенностями её формирования. Студенты с выраженной внутренней мотивацией характеризуются осознанным отношением к образовательному процессу и стремлением к приобретению знаний как к личностной и профессиональной

ценности. Для данной категории обучающихся свойственны устойчивый и глубокий познавательный интерес, стремление к самостоятельному поиску, отбору и переработке информации, осознание значимости будущей профессиональной деятельности, а также развитые навыки саморегуляции, планирования и оценки собственных результатов.

Такие студенты активно проявляют инициативу в ходе лекционных и практических занятий, участвуют в дискуссиях, задают проблемные вопросы, стремятся к углублению изучаемого материала. Они регулярно обращаются к научной и профессиональной литературе, пользуются современными информационными ресурсами, что способствует расширению их научного кругозора и формированию устойчивой профессиональной позиции. В целом, их познавательная активность носит целенаправленный, осмысленный и устойчивый характер, отражающий внутреннюю потребность в саморазвитии.

В противоположность этому, студенты с преимущественно внешней мотивацией ориентированы на получение оценок, внешний контроль и социальное одобрение. У них наблюдаются снижение интереса к учебной деятельности при отсутствии внешнего поощрения, формальный подход к выполнению учебных заданий, зависимость от инструкций и постоянного контроля со стороны преподавателя, а также недостаточная сформированность самостоятельности и критического мышления. Это приводит к поверхностному усвоению учебного материала и снижает эффективность приобретения долгосрочных знаний и навыков. Особенно ярко обозначенные характеристики выражены среди части студентов 1 курса, для которых учебная деятельность еще не приобрела личностной и профессиональной значимости.

В то же время у студентов 2 курса чаще наблюдались проявления внутренней мотивации и профессиональной направленности. К этому этапу обучения усиливается профессиональное самоопределение, происходит осмысление перспектив будущей деятельности, формируются устойчивые учебные цели и личная ответственность за результаты обучения.

Рисунок 1

Динамика изменения доли внутренней и внешней мотивации у студентов в процессе обучения

Количественные результаты исследования подтверждают описанные тенденции: доля студентов с выраженной внутренней мотивацией на 1 курсе составляет **55%**, тогда как на 2 курсе данный показатель возрастает до **78%**. Соответственно, уровень внешней мотивации снижается с **45%** у студентов 1 курса до **22%** у студентов 2 курса. Данная динамика отражает переход от внешне обусловленного выполнения учебных задач к осознанному профессиональному и личностному самосовершенствованию. Внутренняя мотивация выступает более устойчивым и эффективным фактором развития познавательной активности студентов. Она определяет не только глубину и качество усвоения учебного материала, но и способствует развитию самостоятельности мышления, исследовательской активности и готовности к непрерывному профессиональному росту, что является особенно значимым в условиях современного динамично изменяющегося образовательного и профессионального пространства.

Развитие когнитивной активности студентов непосредственно связано с формированием устойчивой внутренней учебной мотивации, которая выступает ключевым психологическим механизмом познания и профессионального становления личности. Именно внутренняя мотивация определяет глубину восприятия и переработки учебного материала, способность к самостоятельному поиску знаний, критическому осмыслению информации и выработке собственной позиции. Чем выше уровень внутренней мотивации, тем более осозанным, целенаправленным и продуктивным становится учебный процесс.

Повышение познавательной активности возможно при создании таких образовательных условий, при которых студент не просто получает информацию, а активно взаимодействует с ней, преобразует и применяет на практике. В этом контексте важную роль играет использование активных методов обучения — дискуссий, дебатов, кейс-метода, проблемного и проектного обучения — способствующих развитию аналитического и критического мышления. Существенное значение имеет также организация самостоятельной исследовательской и познавательной деятельности, позволяющая студенту проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результаты обучения.

Ориентация учебного процесса на личностно значимые образовательные цели формирует внутреннюю потребность в профессиональном саморазвитии, а благоприятный психологический климат обеспечивает атмосферу доверия, открытого общения и сотрудничества, что способствует развитию самостоятельности, уверенности и уважения к индивидуальному мнению.

Создание подобной образовательной среды способствует формированию у будущего специалиста способности к непрерывному обучению, что является важным требованием современного профессионального сообщества. Она развивает не только знания и практические навыки, но и личностные качества: ответственность, инициативность, критичность, гибкость мышления и творческую активность.

Таким образом, педагогически продуманная и психологически поддерживающая образовательная среда обеспечивает формирование мотивированной, интеллектуально активной и профессионально ориентированной личности студента, способной адаптироваться к динамичным изменениям, принимать обоснованные решения и эффективно выстраивать собственную профессиональную деятельность.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES\

1. Ismatulloyev, A. N. (2024). TALABALIK DAVRIDA LOKUS NAZORATNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Inter education & global study*, (9), 414-422.
2. Ismatulloyev, A. (2025). BO 'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINING IJTIMOY-KASBIY RIVOJLANISHIDA LOKUS NAZORATNING AHAMIYATI. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 2(4.1), 235-237.
3. Исматуллоев, А. Н. (2025). ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ И МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ. *Inter education & global study*, (3), 735-745.
4. Barkela, V., Carless, D., & Yang, M. (2023). The impact of cognitive and motivational resources on student feedback engagement. *Studies in Educational Evaluation*, 77, 101251.
5. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology*, 61, 101860.
6. Огородова Т.В., Токарева В.Б. Локус контроля и мотивация достижения у хоккеистов // Вестник Челябинского гос. ун-та . – 2013. – С. 65-67.
7. Строкун С.А. Структура мотивационной сферы студента в исследованиях отечественных и зарубежных психологов // Вестник Краснодарского ун-та МВД России. – 2014. – С. 158-161.
8. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2010. – 704 с. 2. Леонтьев Д.А. Современная психология мотивации / под ред. Д.А. Леонтьева . – М.: Смысл, 2002. – 344 с
9. Toxirovich, N. J. (2025). MASOFAVIY TA'LIM JARAYONIDA TALABALAR ISHONCHI SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. *PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI*, 3(1), 679-684.
10. 2Toxirovich, N. J. (2025). MASOFAVIY TA'LIM JARAYONIDA TALABALAR ISHONCH HISSINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(2), 210-214.
11. Nozimov, J. (2024). Talabalar masofaviy ta'lim jarayonida ishonch tuyg'usini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(10), 384-388.

12. Toxirovich, N. J. (2024). MASOFAVIY TA'LIM JARAYONIDA TALABALARDA MOTIVATSION HISSINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI, 2(1), 180-184.
13. Nozimov, J. (2024). TALABALARDA MASOFAVIY TA'LIM JARAYONIDA ISHONCH TUYG'USINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Medicine, pedagogy and technology: theory and practice, 2(9), 626-636.
14. Нозимов Ж. Т. и др. Социально-психологические особенности формирования духовных потребностей в профессиональном развитии студентов //Science and Education. – 2024. – Т. 5. – №. 5. – С. 455-459.
15. Nozimov, J. T. (2024). Psychological characteristics of children for formation of development for preparation for university. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(5), 575-578.
16. Nozimov, J. (2024). TALABALARDA MASOFAVIY TA'LIM JARAYONIDA ISHONCH TUYG'USINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Medicine, pedagogy and technology: theory and practice, 2(9), 626-636.
17. Toxirovich, N. J. (2025). MASOFAVIY TA'LIMDA TALABALARNING RUHIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI PLATFORMALARNING O'RNI. ИКРО журнал, 15(01), 784-787.
18. Bandura, A. (2021). Self-Efficacy: The Exercise of Control. W. H. Freeman.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ismatulloyev Abdullo Nasrulloevich**, Buxoro davlat pedagogika instituti Psixologiya kafedrasida o'qituvchisi. [**Исматуллоев Абдулло Насруллоевич**, преподаватель кафедры психологии Бухарского государственного педагогического института], [**Abdullo N.Ismatulloyev**, Lecturer, Department of Psychology, Bukhara State Pedagogical Institute.]; manzil: Buxoro shahri, Qayu Murtazoyev ko'chasi, 16-uy [адрес: г. Бухара, ул. Каю Муртазаев, д. 16], [address: 16 Qayu Murtazoyev Street, Bukhara, Uzbekistan]; E-mail: abdullo.ismatullayev@mail.ru